
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 339.923

DOI 10.5281/zenodo.11257481

ИТОГИ ВТОРОГО САММИТА РОССИЯ – АФРИКА: ПЛАНЫ И МИРОВАЯ ИНИЦИАТИВА

RESULTS OF THE SECOND RUSSIA – AFRICA SUMMIT: PLANS AND WORLD INITIATIVE

НОСЫРЕВА ПОЛИНА МИХАЙЛОВНА,

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

NOSYREVA POLINA MIKHAILOVNA,

Lomonosov Moscow State University.

*Научный руководитель: Ленков Илья Николаевич,
кандидат экономических наук, доцент,*

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

*Scientific supervisor: Lenkov Ilya Nikolaevich,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Lomonosov Moscow State University.*

В данной статье рассматривается проблема развития взаимовыгодного сотрудничества России и стран Африки. Отмечен устойчивый рост интереса этих стран к сотрудничеству, взаимной помощи и поддержке. Проанализированы результаты работы саммита Россия – Африка под девизом «За мир, безопасность и развитие», а также организованного в его рамках экономического форума в 2023 году. В итоге определены перспективы дальнейшего поступательного движения вперед в многостороннем долгосрочном сотрудничестве.

This article discusses the problem of developing mutually beneficial cooperation between Russia and African countries. There has been a steady increase in the interest of these countries in cooperation, mutual assistance and support. The results of the Russia–Africa summit under the motto "For Peace, Security and Development", as well as the economic forum organized within its framework in 2023, are analyzed. As a result, prospects for further progressive progress in multilateral long-term cooperation have been identified.

Ключевые слова: *саммит Россия – Африка, взаимовыгодное сотрудничество, план совместных действий, экономический форум, продовольственная безопасность, мирный атом, энергетика, гуманитарная сфера, квота.*

Key words: *Russia-Africa summit, mutually beneficial cooperation, joint action plan, economic forum, food security, peaceful atom, energy, humanitarian sphere, quota.*

В настоящее время Российская Федерация проводит политику сближения со странами Африки, и это становится одним из приоритетных векторов внешней политики государства, у которого есть долгосрочные внешнеполитические цели и интересы на этом континенте. Африка становится всё более привлекательной не только для России, но и для других стран в связи со значительным ростом её влияния в мире. Более того, Африка представляет собой растущие рынки от различного сырья, удобрений и продовольственных продуктов до информационных технологий. Развитие торговых и экономических связей, взаимодействие в гуманитарной сфере являются весьма перспективными направлениями взаимовыгодного сотрудничества.

В целях расширения сфер сотрудничества на долговременной основе 27-28 июля 2023 года в Санкт-Петербурге под девизом «За мир, безопасность и развитие» прошёл второй саммит Россия – Африка, а также организованный в его рамках экономический форум. В этой встрече на высшем уровне приняли участие 45 делегаций из 48 стран Африки, причём 7 государств были представлены президентами или главами президентских советов, 5 стран направили своих премьер-министров, также прибыли главы 5 крупнейших интеграционных объединений континента.

Это значимое событие происходило в условиях жесткой санкционной политики коллективного Запада против России и в условиях ведения специальной военной операции. Несмотря ни на что, делегации стран африканского континента прибыли в Россию на это мероприятие, что ещё раз подчеркнуло тот факт, что РФ не изолирована и, несмотря ни на какие преграды и давление, сотрудничество развивается и даёт свои положительные результаты, демонстрирует прогрессивное развитие.

Саммит явился ярким свидетельством того, что африканские страны проявляют живой интерес к развитию сотрудничества. В то время, когда западные государства отвернулись от России, разрушив всякие связи, почти половина оставшихся у неё друзей – это страны Африки. Дружественное отношение проявляется и в поддержке в ООН, и в экономических связях – в африканские страны идёт экспорт, который раньше шёл в западные государства [1, с. 174].

Накануне этого важного события, мы имели возможность познакомиться с программной статьей, написанной президентом РФ В.В. Путиным с говорящим названием «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего». Это название утверждает тот факт, что стороны нацелены на успешное сотрудничество во благо мира и устойчивого прогрессивного развития. А на пленарном заседании саммита «За мир, безопасность и развитие» российский президент выступил с несколькими важными, ключевыми заявлениями.

В результате работы саммита были приняты 4 важные декларации, среди которых: о сотрудничестве в сфере информационной безопасности и укреплении взаимодействия в области борьбы с терроризмом; предотвращение гонки вооружений в космосе.

По окончании работы саммита была принята итоговая декларация, в которой были отражены практически все сферы взаимовыгодного сотрудничества, а также был разработан план совместных действий до 2026 года, намечены основные направления дальнейшего взаимодействия во внешней торговле, промышленности, инвестициях.

Первый аналогичный саммит и экономический форум проводился 22-24 октября 2019 года в Сочи. Известно, что тогда в них приняли участие представители всех 54 стран континента (43 из них были представлены на высшем уровне). В рамках этих мероприятий было подписано 92 соглашения на общую сумму 1.004 трлн рублей. Подобные саммиты будут проводиться на регулярной основе. И несколько стран Африки выразили готовность принять это мероприятие у себя, и уже следующий саммит 2026 года пройдет в одной из африканских стран.

Как отмечает директор Центра изучения Африки НИИ ВШЭ Андрей Маслов в своём интервью «Ленте.ру»: «Это, конечно, не первый в истории подъём отношений с Африкой. Первый был в 1960-е годы, когда Советский Союз вкладывал большие средства в поддержку африканских движений за независимость, причём их кадры готовились здесь, в Москве, ещё с 1930-х годов» [19]. «СССР десятилетиями поддерживал страны Африки - продовольствием, деньгами, вооружением, врачами, учителями, инженерами. Но после распада Союза нам надолго стало не до него» [13].

В настоящее время Африка – это 17% населения всего мира (почти 1.5 млрд человек), и эта цифра быстро и неуклонно возрастает. «Демографы прогнозируют взрыв рождаемости на континенте – с нынешних 1,4 млрд до 2,5 млрд к 2050 году. Экономика тоже уверенно растёт: например, в 2021 году суммарный ВВП стран континента увеличился на 6,9%. Это больше, чем в Евросоюзе и США» [4]. Это бурно развивающийся континент с большим будущим. «В Африке сосредоточено около 30% мировых запасов полезных ископаемых (до 40% золота и почти 90% платины). Регион богат алмазами, кобальтом и ураном. Кроме того, на континенте расположено две трети мировых пахотных земель» [17]. На континенте стремительно развивается сельское хозяйство, агротехнологии, добывающая и химическая промышленность, нефтепереработка и, конечно, энергетика, растёт спрос на автомобили и спецтехнику [3, с. 76]. Перспективными направлениями являются также геологоразведка, добыча полезных ископаемых, телекоммуникации, туризм, наука и образование. И России есть что предложить африканским странам во всех этих сферах [17].

По мнению Директора по развитию зарубежной сети российского экспертного центра (РЭЦ) Дмитрия Прохоренко у нас до сих пор не утрачены партнёрские отношения с такими африканскими странами, как Египет, Алжир, Нигерия, Гана, Сенегал, Эфиопия, Кения, не говоря уже о члене БРИКС – Южноафриканской Республике (ЮАР). Кроме того, такие страны, как Зимбабве, Мали, Буркина-Фасо проявляют взаимный интерес к развитию торгово-экономических отношений [8].

Российский экспорт в страны Африки традиционен, это две главные отрасли [11, с. 218]. Во-первых, это продовольствие. Известно, что страны Африки южнее Сахары – самые бедные в мире. Там наблюдается острая нехватка еды. А Россия – это как раз та страна, которая способна накормить людей в силу того, что занимает первое место в мире по экспорту пшеницы. Для Африки жизненно важным является вопрос нехватки продовольствия [14, с. 148]. С целью преодоления продовольственного кризиса страны договорились совместными усилиями обеспечить продовольственную безопасность Африки, что было отражено в итоговом документе. В этой связи президент РФ В.В. Путин подтвердил, что наша страна будет поставлять в Африку зерно, пшеницу, как на коммерческой основе, так и безвозмездно, тем более что в 2023 году в России вновь был рекордный урожай зерновых культур. Это, несомненно, поможет преодолеть голод во многих нуждающихся странах. «Мы будем готовы уже в ближайшие три-четыре месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна», – подтвердил российский президент в своём выступлении на пленарном заседании в первый день саммита [13].

Во-вторых, это энергетика и использование мирного атома. В. Путин объявил о намерении Москвы оказать помощь странам Африки в развитии энергетике. 19 африканских стран заинтересованы в развитии мирного атома [5, с. 28]. Так, корпорация «Росатом» подписала с Эфиопией дорожную карту о развитии сотрудничества по мирному атому. Кроме того, Россия и Зимбабве подписали на форуме межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. Ранее такое же соглашение было подписано между «Росатомом» (РФ) и Республикой Бурунди, что помогает стране достичь энергетической самодостаточности и развития экономики [15].

«В целом, бизнес заинтересован активнее работать на африканском континенте – резюмирует президент в своей статье. Для этого предстоит наладить новые транспортно-логистические цепочки, а во взаимных расчетах заменить доллар «более безопасными и свободными механизмами» [17].

Африканские страны продают России фрукты, овощи, чай, кофе, цветы, а также ценные породы деревьев, не говоря уже о вышеупомянутых полезных ископаемых.

Образование, гуманитарная сфера.

«Число африканских студентов, обучающихся в России, увеличилось с 9 тысяч в 2008 году до 35 тысяч в 2023 году (эту цифру упомянул в своей статье от 24 июля 2023 года президент РФ Владимир Путин). Свыше 6 тысяч из них обучаются за счёт государственного бюджета России. В основном это выходцы из Алжира, Египта, Эфиопии, Танзании, Замбии, Зимбабве, Уганды, Анголы ДРК и Республики Конго. В 2019 году Министерство образования и науки РФ запустило пилотный проект научно-образовательного сотрудничества с Угандой и другими странами Восточной Африки. В августе 2021 года на базе 12 российских вузов и научных центров был сформирован Российско-африканский сетевой университет, нацеленный на создание единого образовательного и научного сотрудничества, развитие академической и студенческой мобильности, содействие международному диалогу. В восьми государствах континента – Египте, Замбии, Марокко, Республике Конго, Танзании, Тунисе и ЮАР – действуют российские центры науки и культуры (РЦНК). В 2022/2023 учебном году, по словам директора Института стран Азии и Африки МГУ Алексея Маслова, «в некоторых российских школах введено изучение африканских языков – суахили и амхарского» [2].

В.В. Путин в своём выступлении на пленарной сессии «Россия – Африка» предложил открыть в Африке школы, где будет изучаться русский язык. По его мнению, создание таких школ позволит внедрить в процесс обучения высокие российские образовательные стандарты [7, с. 322]. «Реализация таких проектов, изучение русского языка, внедрение высоких образовательных стандартов нашей страны заложит фундамент для дальнейшего взаимовыгодного равноправного сотрудничества» [12].

Символичным стало возвращение в марте 2023 года российскому университету дружбы народов (РУДН) имени Патриса Лумумбы*, которое вуз носил в 1961-1992 годах. (*Патрис Лумамба – первый премьер-министр Демократической Республики Конго, был символом борьбы народов Африки за независимость от колонизации).

О важности подготовки кадров именно в российских учебных заведениях с тем, чтобы потом они работали в Африке, говорили представители многих африканских стран. Например, лидер Республики Гвинея – Бисау Умару Сиссоку Эмбало, который назвал сферу образования одним из приоритетов сотрудничества с РФ [19]. В связи с этим некоторым африканским странам были выделены дополнительные квоты для обучения в российских вузах. По словам С. Лаврова, Москва планирует намного увеличить число квот для студентов из ЮАР для обучения в российских вузах [16]. А по итогам встречи с главой МИД Гамбии Момоду Тангарой Сергей Лавров дал высокую оценку сотрудничеству в гуманитарной сфере, особенно в плане подготовки кадров для этой страны в российских вузах и пообещал в 2023/2024 учебном году удвоить количество государственных стипендий для гамбийских студентов [9]. Пресс-служба Россотрудничества в интервью газете «Известия» сообщила, что на самом деле квота на всех африканских студентов в вузах РФ в 2023/2024 учебном году увеличена более чем в два раза – с 2.3 тысяч до 4.7 тысяч мест [13].

Кроме того, в Плане действий Форума партнёрства «Россия – Африка» на 2023-2026 годы отмечено, что РФ и Африка договорились создать на Африканском континенте сеть центров образования на русском языке, а также будут открыты филиалы образовательных организаций из РФ [18, с. 81]. Кроме того, стороны будут работать над внедрением русского и африканских языков в качестве изучаемых иностранных языков в общеобразовательных

организациях. В этой связи Минобрнауки РФ подписало меморандумы о взаимопонимании в сфере высшего образования с несколькими странами Африки [10].

Владимир Владимирович Путин объявил о запуске программы помощи странам Африки в сфере здравоохранения объёмом 1,2 миллиарда рублей. Известно, что во время пандемии Россия предоставляла медицинскую помощь в виде поставок вакцин, медицинских препаратов, средств индивидуальной защиты, а также направления квалифицированных специалистов почти двум десяткам африканских государств [6].

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что сотрудничество между Россией и странами Африки имеет большое будущее. Наблюдается взаимный интерес к устойчивому развитию взаимовыгодного сотрудничества в разных сферах и областях. На сегодняшний день Африка – это очень перспективный регион с полуторамиллиардным населением, растущими рынками сбыта и развивающейся экономикой, а Россия как раз та страна, которая может оказать всестороннюю помощь в этом поступательном движении вперед, и может рассчитывать на поддержку африканских стран в международных делах на мировой арене.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агуреев С.А. Саммит «Россия – Африка» в контексте экономического и культурного взаимодействия России и африканских стран // Россия и мир: транснациональные коммуникации и взаимопроникновение культур: сборник статей международной междисциплинарной научной конференции, Москва, 22 апреля 2022 года. М.: Общество с ограниченной ответственностью "Книгодел", 2022. С. 171-175.
2. В российских школах началось обучение африканским языкам. URL: <https://tass.ru/obschestvo/17309893> (дата обращения: 29.04.2024).
3. Дау М.Л. Амбиции России в Африке // Евразийский журнал региональных и политических исследований, 2022. № 2(23). С. 74-79.
4. Зачем России нужна дружба с Африкой? Ответы на главные вопросы о форуме «Россия – Африка» простым языком. URL: <https://www.kp.ru/daily/27534/4800145> (дата обращения: 21.04.2024).
5. Зеризер Е.К. Национальные интересы России в современной Африке // ГосРег: государственное регулирование общественных отношений, 2020. № 1(31). С. 27-35.
6. История отношений СССР и России со странами Африки. URL: <https://tass.ru/info/18364521> (дата обращения: 08.05.2024).
7. Качян М.А. Экспорт российского образования в Африку как основа конкурентоспособности экономики в условиях глобализации // Социально-гуманитарные знания. 2021. № 5. С. 321-327.
8. Квоту на обучение африканских студентов в РФ увеличили вдвое. URL: <https://iz.ru/1421585/2022-11-07/kvotu-na-obuchenie-afrikanskikh-studentov-v-rf-uvlichili-vdvoe> (дата обращения: 03.05.2024).
9. Лавров заявил, что РФ удвоит квоту для студентов из Гамбии. URL: <https://tass.ru/politika/19856903> (дата обращения: 02.05.2024).
10. Минобрнауки России подписало меморандумы с ведомствами Мали и Мозамбика. URL: <https://ria.ru/20230727/memorandum-1886710630.html> (дата обращения: 05.05.2024).
11. Мобио Д.Ж.Ф.А. Создание зон свободной торговли между Россией и странами западной Африки как фактор развития торгово-экономической деятельности // Экономика и бизнес: теория и практика. 2021. № 1-1(71). С. 217-221.
12. Путин предложил создать в Африке школы с изучением русского языка. URL: <https://rg.ru/2023/07/27/putin-predlozhit-sozdat-v-afrike-shkoly-s-izucheniem-russkogo-iazyka.html> (дата обращения: 02.05.2024).
13. Путин сообщил, что Россия готова безвозмездно направить зерно нуждающимся странам Африки. URL: <https://tass.ru/ekonomika/18378119> (дата обращения: 25.04.2024).

14. Джоланов Р.С., Крылова Е.А., Купорова М.А., Предеин К.В. Россия – Северная Африка: научно-технологическое и космическое сотрудничество // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2023. Т. 12. № 3(44). С. 147-151.

15. Россия и Зимбабве подписали межправсоглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях. URL: <https://www.rosatom.ru/journalist/news/rossiya-i-zimbabve-podpisali-mezhpravsozlashenie-o-sotrudnichestve-v-oblasti-ispolzovaniya-atomnoy-e> (дата обращения: 29.04.2024).

16. Россия увеличит квоты на обучение в вузах для студентов из ЮАР. URL: <https://russkiymir.ru/news/309594> (дата обращения: 02.05.2024).

17. Свой среди чужих: что нужно знать о присутствии России в Африке. URL: <https://iz.ru/1549965/mariia-shaipova/svoi-sredi-chuzhikh-cto-nuzhno-znat-o-prisutstvii-rossii-v-afrike> (дата обращения: 24.04.2024).

18. Шульга К.С. Решение проблемы социализации студентов из Африки в условиях регионального вуза // Бизнес-трансформация: управление улучшениями, 2023. № 2. С. 79-85.

19. Это переломный момент. Почему России выгоден союз с Африкой и какую роль в нем играет ЧВК «Вагнер»? URL: <https://lenta.ru/articles/2023/04/11/maslov> (дата обращения: 20.04.2024).

© Носырева П.М., 2024.